

11. Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития // United Nations. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>

12. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни // United Nations. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index>

УДК 338.431.6 : 330.322

DOI

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СФЕРЫ АПК НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,
д-р. экон. наук, профессор кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрен опыт формирования благоприятного инвестиционного климата сферы АПК через систему мер государственного регулирования и поддержки на примере Ростовской области Российской Федерации. Дана оценка текущему состоянию инвестиционного климата региона через призму формирующих его факторов – инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность. Рассмотрены сценарии возможного инвестиционного развития региона до 2030 года.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвестиционный климат, Ростовская область, государственное регулирование

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE AIC SPHERE ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION

MUROMETS N.E.,
dr. economy Sciences, Professor of the Department
non-manufacturing management ;

ROMODAN Yu.O.,
Senior Lecturer, Department of Management of the
Non-Production
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the experience of creating a favorable investment climate in the agro-industrial complex through a system of measures of state regulation and support on the example of the Rostov region of the Russian Federation. An assessment is given of the current state of the investment climate in the region through the prism of its shaping factors – investment attractiveness and investment activity. Scenarios of possible investment development of the region up to 2030 are considered.

Keywords: AIC, investments, investment climate, Rostov region, state regulation

Постановка задачи: провести анализ текущего состояния и мер государственного регулирования инвестиционного климата сферы АПК Ростовской области для оценки возможного использования данного опыта при формировании инвестиционного климата сферы АПК ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведён анализ всей актуальной законодательной базы на официальном правительственном портале Ростовской области касательно ведения инвестиционной деятельности в регионе [7-15]. Оценка состояния инвестиционного климата проводилась по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики Ростовской области [4; 6].

Актуальность. Инвестиции – это важнейший ресурс для роста и развития производственных мощностей аграрного производства. Они являются одновременно и причиной, и следствием общего экономического роста отрасли. Для достижения положительных результатов в формировании собственного инвестиционного климата необходимо всестороннее изучение зарубежного опыта близкой к Донецкой Республике, как политически и экономически, Российской Федерации, которая уже сделала шаг на пути глобальных экономических трансформаций путём внедрения больших инвестиционных ресурсов.

Цель статьи заключается в анализе зарубежного опыта соседней с ДНР Ростовской области в формировании инвестиционного климата сферы АПК.

Изложение основного материала исследования. Исходя из теоретического определения инвестиционного климата как среды, формируемой из оценки социально-культурных, экономических, финансовых и географических условий данной отрасли или территории, анализ текущего состояния инвестиционного климата Ростовской области целесообразно проводить в тесной взаимосвязи с теоретической подосновой.

Рассматривая Ростовскую область с географической точки зрения, можно проводить параллели с ДНР. Они имеют общую границу и территориально находятся в одной климатической зоне. Согласно действующим на территории РФ нормам строительной климатологии, Донецкая и Ростовская области принадлежат к одному климатическому району – ШВ [1]. Большое влияние на развитие сферы АПК в регионе оказывают именно климатические условия. Данный район характеризуется умеренным климатом с невысокими пиковыми значениями температур, относительно небольшими ветровыми нагрузками и умеренным среднегодовым количеством осадков, что позволяет минимизировать затраты на компенсацию возможных рисков в сфере АПК от природных катаклизмов.

Территориально Ростовская область разделена на шесть сельскохозяйственных зон в зависимости от специфики производства [2]:

- центральная орошаемая сельскохозяйственная зона (специализируется на выращивании винограда и риса, а также второстепенным развитием скотоводства и овощеводства);
- северо-восточная (специализируется на выращивании поголовья свиней и птицеводстве);
- приазовская (смешанная скотоводческая и зерновая зона);

– восточная (специализируется на выращивании поголовья для мясного скотоводства, а также второстепенным развитием выращивания зерновых и овощеводства);

– южная (специализируется на поголовья свиней, а также второстепенным развитием выращивания зерновых культур).

Сельскохозяйственный кластер экономики Ростовской области имеет огромный потенциал для развития. Так, на долю Ростовской области приходится [3]:

– площадь пашни под выращивание растительных культур – 5,8 млн га;

– ежегодный сбор зерновых культур составляет – 10,9 млн тонн;

– область производит 379,6 тыс. тонн крупного рогатого скота и птицы в живом весе;

– 1096 тонн молока, что является пятым показателем в РФ;

– 1886,1 млн штук яиц, что является третьим показателем по РФ.

Структура экономики Ростовской области по состоянию на 2021 год представлена на рис. 1 [4]. Как видно, на долю промышленного комплекса и сельского хозяйства приходится треть экономического рынка Ростовской области.

Стоит отметить, что промышленный кластер Ростовской области является лидером по производству сельскохозяйственной техники. На долю предприятий Ростовской области приходится 80,2% [3] всех производимых в РФ зерноуборочных комбайнов.

Большие перспективы для дальнейшего экономического развития сферы АПК Ростовской области связаны с привлечением инвестиций в модернизацию и развитие существующей промышленной базы, внедрением новых инновационных технологий и открытием новых производств.

Оценка инвестиционной сферы Ростовской области с точки зрения объема вложенных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности свидетельствует об устойчивом росте количества инвестиций, направляемых предприятиями и организациями муниципальных округов на реконструкцию, техническое переоснащение и новое строительство основных фондов.

Рис. 1. Структура экономики Ростовской области

К инвестициям в основной капитал относятся вложения в строительные работы всех видов, вложения, направленные на приобретение и монтаж оборудования, на приобретение машин, механизмов и инструментов, а также на прочие капитальные затраты.

На рис. 2 представлено количественное распределение инвестиций в основной капитал за последние годы [5; 6].

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал за счёт бюджетных и не бюджетных средств

Прослеживается устойчивая тенденция к росту количества инвестиций в основной капитал как за счёт бюджетных средств, так и за счёт привлечённых извне.

Объём инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства за январь-сентябрь 2021 года составил 15189 млн руб., а в обрабатывающую промышленность 22743 млн руб., что в целом составило 15,7% от общего объёма инвестиций в основной капитал [5].

Всесторонняя оценка инвестиционного климата невозможна без детального анализа его характеризующих параметров – это инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность.

Теоретический базис оценки инвестиционной привлекательности можно сформулировать исходя из характеризующего термина «инвестиционная привлекательность». Это анализ инвестиционного потенциала отрасли исходя из критериев его оценки. К критериям оценки относятся анализ текущей законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность в регионе, анализ программ государственного регулирования и поддержки в области инвестирования и развития региона, анализ информационной открытости.

Основным законом, регулирующим взаимоотношения в области ведения инвестиционной деятельности, является Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [7]. Данный закон устанавливает правовые и экономические основы ведения инвестиционной деятельности на территории РФ.

Помимо данного фундаментального закона, Правительством Ростовской области принят ряд областных законов, регулирующих взаимоотношения субъектов ведения инвестиционной деятельности на территории Ростовской области. К ним относятся:

– областной Закон «Об инвестициях в Ростовской области» от 01.10.2004 г. № 151-ЗС [8]. Главной целью данного закона является привлечение инвестиций в экономику Ростовской области путём создания благоприятных условий инвесторам для

ведения своей деятельности. Также данный закон регламентирует меры государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории области. К ним относятся разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры, обеспечение государственной экспертной оценки инвестиционных проектов, предоставление субсидий и введение понижающих коэффициентов на аренду земельных участков, предназначенных для ведения инвестиционной деятельности, полное государственное содействие в информационном обеспечении инвестиционных проектов;

– Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 г. № 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области» [9]. Данное постановление утверждает порядок создания так называемого «единого окна» всех органов местного самоуправления для сопровождения инвестиционного процесса и привлечения инвестиций в область;

– Постановление Правительства Ростовской области «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» от 22.03.2012 г. № 218 [10]. Данный порядок регламентирует создание комиссии, ответственной за субсидирование инвесторов из государственного бюджета Ростовской области;

– Постановление Правительства Ростовской области от 14.11.2011 г. № 128 «О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской области» [11]. Основными целями создания данного совета являются привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата. В результате своей деятельности Совет будет разрабатывать и предлагать к принятию дорожные карты реализации инвестиционных проектов, организовывать эффективное взаимодействие между субъектами инвестирования и органами муниципальной власти, при необходимости проводить координацию за реализацией проектов.

При формировании региональной законодательной базы органы местной государственной власти руководствовались принципами полного соответствия местного законодательства федеральному, что позволило эффективно использовать бюджетные средства всех уровней при решении приоритетных задач.

Для развития отрасли АПК, как наиболее перспективной для ведения инвестиционной деятельности правительством Ростовской области, принят ряд государственных программ по стимулированию и развитию отраслей АПК.

Основной программой является Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2030 годы [12]. Общий объём предусмотренного финансирования данной программы составляет 46 746 204,4 тыс. рублей из федерального бюджета, средств областных и местных бюджетов, а также за счёт внебюджетных организаций.

Главными целями реализации данной программы являются развитие и увеличение количества производимой продукции предприятиями АПК, но при этом с решением задач по сохранению плодородия почв посевных земель, а также их приумножению за счёт восстановления мелиорируемых земель.

В результате планируется достигнуть положительного роста по количественным показателям производства сельскохозяйственной продукции всех категорий, увеличения доли продукции животноводства в общей структуре, увеличения рентабельности организаций АПК, увеличения уровня заработной платы трудящихся в сфере АПК и создания новых рабочих мест.

Следующей по значимости программой развития является Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2030 годы [13]. Объём финансирования, заложенного на реализацию данной программы, составляет 14 324 382,6 тыс. рублей.

В результате реализации данной программы планируется достичь положительной динамики в улучшении условий ведения бизнеса, повысить уровень инвестиционной активности, увеличить объём экспорта реализуемой продукции, минимизировать риски и сформировать систему защиты прав потребителей.

Для её реализации поставлены задачи, направленные на создание атмосферы, благоприятной для роста частных инвестиций, создание условий для международного сотрудничества и увеличения доли экспорта, создание условий для межрегионального сотрудничества и улучшения конкурентоспособности области на федеральном уровне, увеличение доли малого и среднего бизнеса.

Для сохранения и развития доли сельского населения принята программа по «Комплексному развитию сельских территорий» на 2020-2030 годы [14]. Для реализации планов по обеспечению сельских территорий питьевой водой и газификацией, а также увеличению доли благоустроенного жилья предусматривается финансирование в размере 6 927 138,5 тыс. рублей.

Реализация данной программы позволит стабилизировать демографическую ситуацию в сельской местности, что положительно отразится на общем инвестиционном климате сферы АПК Ростовской области.

Для решения стратегических задач, связанных с обеспечением экономики Ростовской области инвестиционными ресурсами, необходимыми ей для устойчивого развития, правительством области принята Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года [15].

Данная стратегия ставит перед собой определение приоритетных целей и задач развития инвестиционной отрасли до 2030 года. Сформирован механизм реализации поставленных задач и достижения целей. Данный механизм определяет субъекты и объекты инвестиционной деятельности, направления оказания государственной поддержки и инструменты её ведения.

К органам государственной власти, имеющим право осуществлять меры государственной поддержки, относятся муниципальные органы исполнительной власти, региональные институты развития на основе некоммерческого взаимодействия, правительственные Советы и комиссии.

Инструменты государственной поддержки ведения инвестиционной деятельности условно разделены на три группы: финансовые, нефинансовые и инфраструктурные.

К финансовым инструментам поддержки относятся:

– льготное налогообложение (предусматривается введение льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль, а также пониженная ставка при ведении упрощённой системы налогообложения);

– субсидирование (предусматривается предоставление субсидий всем субъектам ведения инвестиционной деятельности);

– кредитование (предоставление поручительств и государственных гарантий по кредитам на ведение инвестиционной деятельности);

– имущественная поддержка (предоставление приоритетного права на аренду и выкуп земельных участков);

– гранты (предоставление грантов физическим лицам и малым предприятиям на ведение инновационных разработок, имеющих в будущем коммерческий потенциал).

К нефинансовым инструментам поддержки относятся:

– административная поддержка (защита интересов инвестора, создание условий для государственно-частного партнёрства, содействие в административном ведении инвестиционных проектов, заключение договоров);

– организационная поддержка (осуществление взаимодействия между субъектами ведения инвестиционной деятельности, экспертная оценка инвестиционных проектов, услуги инжиниринговой деятельности);

– информационная поддержка (создание инвестиционного портала Ростовской области, информационная поддержка инвестиционных проектов).

К инвестиционной инфраструктуре относится создание перспективных площадок для ведения инвестиционной деятельности, а также существующие промышленные зоны и технопарки.

Отдельного внимания требует освещение реализации политики импортозамещения. Ростовская область богата отраслями, имеющими стратегическое для государства значение, такими как станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и т.д. Сфера АПК является самой перспективной отраслью развития для области ввиду своей стратегической значимости. Приоритетными направлениями развития по программе импортозамещения в отрасли являются животноводство, овощеводство, переработка и хранение продуктов сельскохозяйственной деятельности.

Развитие по данным направлениям будет не только способствовать обеспечению собственной самодостаточности по программе импортозамещения, но и даст большой стимул к развитию экономики всего края.

Стратегия инвестиционного развития на основе проведенного всестороннего анализа экономической ситуации Ростовской области формирует сценарии возможного инвестиционного развития области до 2030 года. Показателем развития служит объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования. Сценарии развития предусматривают расчёт по трём направлениям: положительному (оптимистичному), стабильному (реалистичному) и негативному.

На рис. 3 представлено количественное распределение инвестиций в основной капитал по оптимистичному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы [15].

Оптимистический сценарий подразумевает изменение внешнеэкономической ситуации отмены финансовых ограничений (санкций) между российской экономикой и экономиками стран Запада. Данный факт обеспечит положительную динамику роста экономики РФ в целом и Ростовской области в частности, что даст толчок для увеличения инвестиционных возможностей региона.

Рис. 3. Количественное распределение инвестиций в основной капитал по оптимистичному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы

На рис. 4 представлено количественное распределение инвестиций в основной капитал по стабильному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы [15].

Рис. 4. Количественное распределение инвестиций в основной капитал по стабильному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы

Стабильный сценарий подразумевает устойчивую положительную динамику роста экономики РФ. Также он подразумевает возможную отмену санкций в перспективе более трёх лет. В рамках данного сценария для Ростовской области предполагается завершение технологической модернизации действующих производств и закрепление за Ростовской областью статуса технологического лидера Юга России. Этот сценарий подразумевает наращивание объёма инвестиций в экспортно ориентированные производства отрасли АПК.

На рис. 5 представлено количественное распределение инвестиций в основной капитал по негативному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы [15].

Негативный сценарий основан на предположениях о том, что экономическое развитие в мире будет претерпевать замедление, что скажется негативным образом на экономической ситуации в регионах РФ. Данный сценарий подразумевает сохранение санкций, а также ослабление стоимости рубля. Экономика России продолжит развиваться по энерго-сырьевому сценарию. Также возможен отток высококвалифицированного человеческого капитала.

Важнейшим индикатором качества инвестиционного климата в регионе является его оценка рейтинговыми агентствами. На сегодняшний день уровень инвестиционной привлекательности Ростовской области имеет большой потенциал к росту. Об этом свидетельствуют данные экспертного рейтингового агентства «Эксперт РА» [16], проводившего исследование в рамках всероссийского рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Ростовская область заняла в рейтинге позицию В-2, что соответствует умеренному уровню инвестиционной привлекательности. Оценка проходит по разным составляющим потенциала региона и его рисков. Инвестиционный потенциал рассматривается по следующим категориям: наличие природных ресурсов, развитие туристической и инновационной областей, производственная и инфраструктурная базы, потребительский рынок, трудовой и финансовый потенциалы. Рейтинг общих инвестиционных рисков состоит из рисков социального, криминального, управленческого, экономического и экологического характеров. Данную позицию область сохраняет с 2016 года, что характеризует её инвестиционно устойчивым регионом среди других субъектов РФ.

Рис. 5. Количественное распределение инвестиций в основной капитал по негативному прогнозному сценарию на 2022-2030 годы

Выводы по данному исследованию. Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемая Ростовская область является успешным, с точки зрения привлечения инвестиций и экономического развития сферы АПК, регионом. Её схожесть с территорией ДНР по своему географическому положению, по выбору приоритетного направления экономического развития (сфера АПК), а также по условиям экономических ограничений, вызванных санкциями, позволяет сделать вывод, что проводимые Правительством Ростовской области мероприятия, направленные на поддержку сельскохозяйственных производителей и привлечение инвестиций, могут быть применены и успешно внедрены в экономическую модель развития сферы АПК ДНР.

Список использованных источников

1. СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/554402860>. – (Дата обращения: 13.03.2022).
2. Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 г. № 652 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/9751/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).
3. Справочная информация для инвесторов на официальном портале Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/1376/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).
4. Оборот организаций по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2021 года (по полному кругу организаций) на сайте Федеральной службы государственной статистики Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%>

D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(5).pdf. – (Дата обращения: 13.03.2022).

5. Инвестиции в основной капитал за 2021 год на сайте инвестиционного портала Ростовской области при Министерстве экономического развития Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://invest-don.com/ru/investicii-v-osnovnoj-kapital-za-2021-god/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

6. Инвестиционные показатели на сайте Федеральной службы государственной статистики Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rostov.gks.ru/folder/29531>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

7. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный Закон № 39 (с изменениями на 30 декабря 2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/901727484>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

8. Об инвестициях в Ростовской области: Областной закон от 1 октября 2004 г. № 151-ЗС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/2660/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

9. О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области: Постановление Правительства Ростовской области от 23 сентября 2015 г. № 603 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/3509/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

10. О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета: Постановление Правительства Ростовской области от 22 марта 2012 г. № 218 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/3412/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

11. О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской области: Постановление Правительства Ростовской области от 14 ноября 2011 г. № 128 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/3759/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

12. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2030 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/1448/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

13. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2019-2030 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/1441/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

14. Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2030 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/2622/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

15. Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/activity/1192/>. – (Дата обращения: 13.03.2022).

16. Рейтинговое агентство Expert. Журнал «Региональные финансы». Декабрь 2021 года. Вопреки кризису регионы нарастили инвестпривлекательность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raexpert.ru/docbank/9e5/9bd/8bf/014896a48e8da89eec577b4.pdf>. – (Дата обращения: 13.03.2022).